

Галина Давидюк,
*викладач хімії КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Олена Трач,
*викладач географії, «Луцький педагогічний фаховий коледж»
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

КЕЙС-МЕТОД ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Професійно-педагогічна підготовка вчителів, які вмітимуть поєднати теоретичну підготовку і практичне вміння – це основне завдання педагогічного закладу.

Особливо актуальним у системі методів навчання постають розвиток пізнавального потенціалу особистості, вдосконалення творчих здібностей здобувачів освіти.

Тому завдання викладачів - активізувати студентів на пошук різних підходів, а також допомогти їм зорієнтуватися в проблемних завданнях.

Саме навчання за кейс-методом засноване на вирішенні конкретних проблемних ситуацій. Кейси занурюють студентів у проблему, змушують шукати рішення конкретного завдання.

Використання методу можливе при вивченні будь-якого предмету, але перевагу мають ті, де не передбачається однозначної відповіді, а допускається кілька концепцій.

Результатом застосування методу повинні стати не тільки знання, а й навички професійної діяльності.

Кейс-навчання набирає популярність як сучасна технологія навчання у закладах вищої освіти при підготовці майбутніх вчителів.

Р. Романюк описує приклади застосування кейс-технології при підготовці вчителів біології [З.с.229-237]. Роботи І. Осадченка містять дидактичні аспекти та методику формування кейсів у майбутніх вчителів початкової школи [1.с.58-69].

Потреба у запровадженні технології кейс-навчання зумовлена формуванням компетентностей, умінь і навичок розумової і практичної діяльності, на розвиток здатності до навчання протягом життя. адже сьогодні фахівець повинен критично мислити, вибрати оптимальне рішення в різних ситуаціях.

Суть технології полягає у використанні конкретних ситуацій (випадків, історій), тексти яких називаються «кейсом» для спільного аналізу, обговорення та вироблення рішень.

Кейс – це валіза для зберігання різних паперових матеріалів. З методичної точки зору – кейс – це спеціально підготовлений навчальний матеріал, що містить структурований опис ситуації, запозиченої з реального життя. тому він має відображати реальну життєву ситуацію, містити проблему, приховані завдання та протиріччя.

Кейс-технологія зародилася в Гарвардській школі. У світовій освітній практиці поширилася з 1970р.

Засвоєння знань і формування умінь при застосуванні кейс-методу полягає в тому, що студенти самостійно шукають відповіді на вирішення логічного завдання. Для цього вони опрацьовують відповідний теоретичний матеріал, розв'язують завдання. Таким чином, відбувається творче оволодіння знаннями, навичками, вміннями.

Робота в режимі кейс-методу передбачає групову діяльність. Працюючи в команді малими групами студенти вчать один в одного. Мета такої роботи полягає в тому, щоб спільними зусиллями проаналізувати ситуацію і виробити правильне

практичне рішення. Презентація відбувається уже перед всією аудиторією. Викладач у цій ситуації виступає в ролі модератора, щоб регулювати хід дискусії.

Найчастіше цей метод використовуємо на заняттях хімії, щоб дозволити викладачу знайти і використати такі проблеми і ситуації, які пов'язані з хімічними речовинами і хімічними процесами.

Наприклад, при вивченні теми « Неорганічні речовини та їх властивості. Хлор в житті людини» пропонуємо такий кейс.

В Японії в університеті Сітзуоки було проведене дослідження. Вчені виявили, що природні органічні речовини вступають в реакцію з хлорованою водою з-під крана і утворюють сполуки, які можуть служити причиною появи раку. Такі сполуки вони назвали МХ (мутаген ікс).

Завдання

1. Запропонуйте способи зменшення отруйного впливу хлору у питній воді на організм людини.

2. Розрахуйте, скільки хлорованої води людина може використати протягом дня і на які потреби

3. Які органи людини найбільше страждають від впливу хлору.

4. Як захиститись від дії хімічної атаки, коли чуєте запах хлору?

Інтернет-ресурс дозволяє знайти якісний матеріал як для складання кейсів, так і пошуку інформації для розв'язання завдань.

Проте складання кейсу викладачем потребує досвіду у проведенні дискусії та аналізу рейсової ситуації. Також викладач повинен підготувати студентів до формування навичок самостійної роботи.

Кейси класифікують:

- навчальні;
- практичні;
- науково-дослідні.

Кейси бувають таких типів:

- кейс-випадок;
- кейс-вправа;
- кейс-ситуація.

Ціль кейсу:

- пошук ключових проблем запропонованого завдання;
- пошук інформації для розв'язання завдання;
- вибір найкращого рішення і складання плану дій;
- пошук альтернативних шляхів розв'язання завдань.

Етапи роботи з кейсом для викладача:

- створення кейсу і запитань до його аналізу;
- підбір методичного забезпечення для роботи з кейсом; - об'єднання студентів в групи (4-5);
- ознайомлення студентів з матеріалом кейсу;
- постановка мети та конкретизація завдань для студентів;
- викладач в ролі модератора, який регулює хід дискусії;
- підбиття підсумків, оцінювання.

Вимоги до змісту кейсу повинні бути правдивими, за тематикою пов'язані з матеріалами, що вивчаються; мають передбачати розгляд проблем, з якими стикаються люди в конкретних умовах.

Кейси повинні бути цікаві для студентів з важливими для них питаннями. Вони повинні вдосконалити практичні навички, спрямувати їх на пошук відповідних шляхів.

Отже, кейс-навчання можна вважати діловою грою, що поєднує професійну діяльність з ігровою; синтезом проблемного і проектного навчання з інформаційним пакетом. Кейс-навчання легко поєднується із класичними методиками. Н. Осіна наводить приклади моделювання мозкового штурму, проблемного навчання та інших методик інтегрованих у кейс-навчання [2].

Цінність запровадження кейс-методу полягає в тому, що одночасно відображає не тільки практичну проблему, але і активізує до пошуку знань, а також вдало поєднує навчальну, пізнавальну і виховну діяльність здобувачів освіти.

Впровадження кейс-методу на заняттях дозволяє на практиці реалізувати компетенції та збагачує зміст дисципліни.

Список використаних джерел

1. Осадченко І. Дидактичні вимоги та методика формування кейсів у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Наукові записки КДПІ. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: КДПІ. 2012. Вип. 107. Ч. 2. с. 58-69.
2. Осіна Н.А. Кейс-метод як спосіб формування життєвих компетентностей учнів: Запоріжжя, 2018. URL : <http://naurok.com.ua/Keys-metod-yak-sposib-formuyanna-zhittevih-kompetentnosteu-uchniv-13118.html> (дата звернення: 17.05.2021).
3. Романюк Р.К. Підготовка вчителя біології профільної школи: теорія і практика: монографія. Житомир: ПП «Євро-Волинь», 2021. 424 с.

Олександр Митчик

*кандидат наук з фіз. вих. і спорту, доцент,
в.о. завідувача кафедри теорії та методики фізичної культури
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,
м. Луцьк, Україна*

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Ключові слова: настільний теніс, фізичне виховання, студенти, фізичний стан, мотивація, інтерес.

Настільний теніс є одним із самих захоплюючих видів спорту, який сприяє розвитку фізичних якостей, підвищення інтересу до занять фізичними вправами, покращенню самопочуття та настрою. Особи, які регулярно займаються настільним тенісом, зберігають фізичну та психологічну працездатність до похилого віку. Простота технічних дій та доступність дають можливість займатись настільним тенісом людям будь-якого віку та статі, використовуючи для цього найпростіший спортивний інвентар. Видовищність, ефективний вплив на організм зумовили включення цього виду спорту в систему фізичного виховання в школах, середніх і вищих навчальних закладах.

Аналіз статистичних даних медичних обстежень засвідчує значне збільшення кількості студентів, які мають різні проблеми зі здоров'ям [2; 3]. Однією з причин такого становища є гіпокінезія у студентської молоді, відсутність у більшості з них можливості регулярно займатися різними формами фізичної культури та спорту в період інтенсивного росту і розвитку організму.

Гук Г. [4] вказує на те, що метою фізичного виховання студентів закладів вищої освіти є формування фізичної культури особистості і здатності спрямованого використання різноманітних засобів фізичної культури, спорту і туризму для збереження і зміцнення здоров'я, психофізичної підготовки і самопідготовки до майбутньої професійної діяльності.

Марусін В. Ю. вважає, що однією з основних проблем в організації освітнього процесу студенток є створення мотивації до занять фізичною культурою. Цю